

RETINA LVIV 2021

ПРОГРАМА СИМПОЗИУМУ

SYMPOSIUM PROGRAM

RETINA LVIV 2021

ВИКЛИКИ ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

Ми дуже раді вітати вас на III вітреоретинальному симпозиумі з міжнародною участю RETINA ЛЬВІВ 2021 «Виклики вітреоретинальної хірургії»!

Особливо приємно, що в такі непевні пандемічні часи вдалося побачитися віч-на-віч.

Як завжди метою нашого симпозиуму є обговорення різних підходів хірургічного лікування захворювань склистого тіла та сітківки.

Сподіваємося, що наша зустріч буде цікавою та корисною, а ваше перебування у древньому Львові приємним і незабутнім!

Новицький І. Я.

*д. мед. н., професор,
президент Українського
вітреоретинального товариства*

Новицький

Lviv
Medical
Center

UKRAINIAN
VITREORETINAL
SOCIETY

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ / FRIDAY JULY 16

	Актова зала Assembly Hall		Дзеркальна зала Mirror hall
9:00-9:45	Відкриття Opening Ceremony		
9:45-11:45	Виклики відшарування сітківки Challenges of Retinal Detachment Surgery	9:45-10:45	Школа УВРТ School of the UVRS
		10:45-11:45	Мій складний випадок I My Complex Case I
11:45-12:15	Кава-перерва Coffee break	11:45-12:15	Кава-перерва Coffee break
12:15-13:15	Конкурс відеофільмів Video Competition	12:15-13:30	Час, коли зустрічаються катарактальні і вітреоретинальні хірурги I The Time when Cataract and Vitreoretinal Surgeons Meet I
13:15-14:35	Виклики хірургії діабетичної ретинопатії Challenges of Diabetic Retinopathy Surgery	13:30-14:35	Інтраокулярні ін'єкції I Intraocular Injections I
14:35-15:35	Кава-перерва Coffee break	14:35-15:35	Кава-перерва Coffee break
15:35-15:55	Lecture "Eureka moment" in Ophthalmology that changed patients' lives around the world" Philip J. Rosenfeld , MD, PhD, Professor of Ophthalmology at the Bascom Palmer Eye Institute	15:35-16:55	Виклики вітреоретинальної хірургії при травмі ока Challenges of Vitreoretinal Surgery for Ocular Injuries
15:55-17:15	Лазерне лікування сітківки Retina Photocoagulation	16:55-17:30	Шлях автоматизації офтальмологічного бізнесу. Основні перепони та рішення як їх подолати. Євшко Юлія The way of automatization the ophthalmic business. The main challenges and solutions to overcome them. Yevushko Yuliia
17:15-17:45	Збори УВРТ Meeting of the UVRS		

СУБОТА 17 ЛИПНЯ / SATURDAY JULY 17

Актова зала Assembly Hall		Дзеркальна зала Mirror hall	
9:00-10:30	Сателіт компанії Алкон Alcon satellite Жива хірургія Live Surgery		
10:45-11:30	Жива хірургія Live Surgery Запрошені хірурги Visiting surgeons		
11:30-12:00	Кава-перерва Coffee break	11:30-12:00	Кава-перерва Coffee break
12:00-13:00	Моменти, які я би не хотів пережити знову Moments I wouldn't want to go through again	12:00-13:00	Інтраокулярні ін'єкції II Intraocular Injections II
13:00-14:35	Обстеження Ocular Imaging	13:00-14:35	Різне Diverse
14:35-15:35	Кава-перерва Coffee break	14:35-15:35	Кава-перерва Coffee break
15:35-17:35	Виклики макулярної хірургії Challenges of Macula Surgery	15:35-16:45	Час, коли зустрічаються катарактальні і вітреоретинальні хірурги II The time when cataract and vitreoretinal surgeons meet II
		16:45-17:35	Мій складний випадок II My complex case II
17:40-18:00	Закриття Closing Ceremony		

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 9:00 – 9:40 / FRIDAY JULY 16 9:00 – 9:40

Актова зала / Assembly Hall

9:00-9:10	Вітальне слово Welcome speech	Ігор Новицький Ihor Novytskyu
9:10-9:15	Організаційні питання Organizational issues	Ольга Плевачук Olha Plevachuk
9:15-9:30	Хірургія сітківки – історичний огляд Retina Surgery – a historical overview	Франк Крөгман, Німеччина Frank Krogman, Germany
9:30-9:40	Михайло Борисикевич (1848-1899): видатний польсько-український офтальмолог, про якого ми повинні пам'ятати Michal Borysiekiewicz (1848-1899): prominent Polish-Ukrainian ophthalmologist to be remembered.	Андрій Гжибовський, Познань, Польща Andrzej Grzybowski, Poznan, Poland

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 9:45-11:45 / FRIDAY JULY 16 9:45-11:45

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Галина Левицька, Микола Уманець / **Moderators** Galyna Levytska, Mykola Umanets

9:45-10:00	<p>Екстрасклеральне пломбування в хірургії відшарування сітківки: в минулому, чи все ще можливість?</p> <p>Scleral buckling for RRD today: Outdated or still an option?</p>	<p>Сільвія Боп, Бремен, Німеччина, 15 хв Он-лайн</p> <p>Silvia Bopp, Bremen, Germany, 15 min Online</p>
10:05-10:12	<p>Gravin, Buoyancy, SF6 – фактори, які рятують зір.</p> <p>Gravin, Buoyancy, SF6 Factors that save vision.</p>	<p>Стратос Годзарідіс 7 хв</p> <p>Stratos Godzaridis 7 min</p>
10:15-10:30	<p>Вітреошизис і ретиношизису випадках ускладненої короткозорості.</p> <p>Vitreoschisis & Retinoschisis in Pathological Myopia.</p>	<p>Хасан Мортада, Каїр, Єгипт, 15 хв Он-лайн</p> <p>Hassan Mortada, Kairo, Egypt, 15 min Online</p>
10:35-10:50	<p>Регматогенне відшарування сітківки, асоційоване з відшаруванням судинної оболонки. Клінічне дослідження.</p> <p>Rhegmatogenous retinal detachment associated with choroidal detachment. Clinical study.</p>	<p>Галина Левицька, Одеса, Україна, 15 хв</p> <p>Galyna Levytska, Odesa, Ukraine, 15 min</p>
10:55-11:02	<p>Хірургія відшарування сітківки з масивною проліферацією.</p> <p>Management of retinal detachment with massive PVR.</p>	<p>Наталія Костюк, Хассан Фархат, Київ, Україна, 7 хв</p> <p>Hassan Farhat, Nataliya Kostyuk, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>
11:05-11:12	<p>Хірургічне лікування відшарування сітківки при гострому некрозі сітківки у хворих на СНІД.</p> <p>Surgical treatment of retinal detachment due to acute retinal necrosis in patients with AIDS.</p>	<p>Зоя Розанова, Одеса, Україна, 7 хв</p> <p>Zoya Rozanova, Odesa, Ukraine, 7 min</p>
11:15-11:22	<p>Профілактична вітректомія для попередження відшарування сітківки на “парному” оці.</p> <p>PPV as prophylactic treatment for RD in second eye.</p>	<p>Ігор Новицький, Львів, Україна, 7 хв</p> <p>Ihor Novytskyy, Lviv, Ukraine, 7 min</p>

ВИКЛИКИ ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ
CHALLENGES OF RETINAL DETACHMENT SURGERY

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 9:45-11:45 / FRIDAY JULY 16 9:45-11:45

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Галина Левицька, Микола Уманець / **Moderators** Galyna Levytska, Mykola Umanets

11:25-11:32	Регматогенне відшарування сітківки у дітей. Paediatric reghmatogenous retinal detachment.	Микола Уманець, Надія Боброва, Олександр Братішко, Одеса, Україна, 7 хв Mykola Umanets, Nadiya Bobrova, Oleksandr Bratishko, Odesa, Ukraine, 7 min
11:35-11:45	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 10:45 – 11:45 / FRIDAY JULY 16 10:45 – 11:45

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Андрій Рубан, Діана Чічур

Moderators Andrii Ruban, Diana Chichur

1	<p>Віскохірургія травматичного субфовеолярного крововиливу</p> <p>Viscosurgery of post traumatic subfoveal hemorrhages</p>	<p>Андрій Рубан, Київ, Україна</p> <p>Andrii Ruban, Kyiv, Ukraine</p>
2	<p>Лікування макулярного розриву великого розміру (більше 800 мкр) із застосуванням 20% газово-повітряної суміші перфторпропану.</p> <p>Treatment of large macular hole (more than 800 mcr) with the use of 20% gas air mixture of perfluoropropane.</p>	<p>Олексій Путієнко, Київ, Україна,</p> <p>Олексій Путієнко, Київ, Україна,</p>
3	<p>Ретиноваскуліт як ускладнення після перенесеної Ковідної пневмонії.</p> <p>Retinovasculitis as a complication of Covid pneumonia.</p>	<p>Наталія Коновалова, Одеса, Україна</p> <p>Natalia Konovalova, Odesa, Ukraine,</p>
4	<p>Гострий некроз сітківки невстановленої етіології.</p> <p>Acute retinal necrosis of unknown origin.</p>	<p>Наталія Костюк, Хассан Фархат, Київ, Україна</p> <p>Nataliya Kostyuk, Hassan Farhat, Kyiv, Ukraine</p>
5	<p>Клінічний випадок постін'єкційного ендодфальміту.</p> <p>Endophthalmitis following intravitreal injection of anti-VEGF agent.</p>	<p>Діана Чічур, Київ, Україна</p> <p>Diana Chichur, Kyiv, Ukraine</p>

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 10:45 – 11:45 / FRIDAY JULY 16 10:45 – 11:45

Дзеркальна зала Mirror hall

ічур / **Moderators** Andrii Ruban, Diana Chichur

6	<p>Неуспішне екстрасклеральне пломбування, виконане перед закритою вітректомією. Чи може це бути шляхом для досягнення результату?</p> <p>Unsuccessful scleral buckling, made before PPV in “fresh” retinal detachment. Is this a good option for achieving a success</p>	<p>Адам Цивінський, Жори, Польща</p> <p>Adam Cywinski, Zory, Poland</p>
7	<p>Тромбоз гілки центральної вени сітківки на тлі антифосфоліпідного синдрому.</p> <p>Thrombosis of the branch of the central retinal vein on the background of antiphospholipid syndrome.</p>	<p>Ірина Кірдей, Львів, Україна</p> <p>Iryna Kirdey, Lviv, Ukraine</p>
8	<p>Хірургія сітківки через супрахоріоїдальний доступ.</p> <p>Retinal surgery via suprachoroidal access.</p>	<p>Андрій Сергієнко, Омар Сауд, Вінниця, Україна</p> <p>Andrii Serhienko, Omar Saud, Vinnitsa, Ukraine</p>
9	<p>Боротися за менше, щоб отримати більше. Синдром Knobloxa</p> <p>Fight for less to obtain more. Knobloch syndrome.</p>	<p>Юрій Барінов, Катерина Федчук, Київ, Україна,</p> <p>Iurii Barinov, Kateryna Fedchuk, Kyiv, Ukraine,</p>

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 12:15 – 13:30 / FRIDAY JULY 16 12:15 – 13:30

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Дмитро Горячев, Стратос Годзарідіс / **Moderators** Dmytro Goriachev, Stratos Godzaridis

12:15-12:22	Катарактальна хірургія у пацієнтів з ВМД. Cataract surgery in AMD patients.	Андрій Гжибовський, Познань, Польща Andrzej Grzybowski, Poznan, Poland
12:20-12:27	ІОЛ Carlevale. Альтернативна склеральна фіксація ІОЛ. Carlevale IOL. The ultimate scleral fixation IOL.	Стратос Годзарідіс, Афіни, Греція, 7 хв Stratos Godzaridis, Athene, Greece, 7 min
12:30-12:37	Лінза Carlevale для лікування афакії. Carlevale IOL for treatment of aphasia.	Любомир Литвинчук, Макар Пономарьов, Гіссен, Німеччина, 7 хв Он-лайн Lyubomyr Lytvynchuk, Mykylo Ponomarev, Giessen, Germany, 7 min Online
12:40-12:47	Мій шлях: склеральна фіксація ІОЛ. Scleral fixation of IOL.	Дмитро Горячев, Львів, Україна, 7 хв Dmytro Goriachev, Lviv, Ukraine, 7 min
12:50-12:57	Інтраокулярна корекція афакії при недостатності або відсутності капсулярної підтримки. Intraocular correction in cases of insufficiency or absence of capsular support.	Дмитро Жмурик, Тетяна Жмурик, Олена Первак, Київ, Україна, 7 хв Dmytro Zhmuryk, Tetyana Zhmuryk, Olena Pervak, Kyiv, Ukraine, 7 хв
13:00-13:20	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 13:15-14:35 / FRIDAY JULY 16 13:15-14:35

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Олексій Путієнко, Ігор Новицький / **Moderators** Oleksii Putiienko, Ihor Novytskyu

13:15-13:30	<p>Відповідний час для хірургії діабетичного макулярного набряку. Right Time for surgery in Diabetic macular edema.</p>	<p>Хасан Мортада, Каїр, Єгипет, 15 хв Он-лайн Hassan Mortada, Kairo, Egypt, 15 min Online</p>
13:35-13:42	<p>Ефективність сучасних вітреоретинальних втручань у лікуванні діабетичної макулопатії: делікатність чи максималізм? Efficacy of modern vitreous surgery in diabetic maculopathy treatment in patients with type 2 diabetes melitus: delicacy or maximalism?</p>	<p>Юлія Панченко, Сергій Могилевський, Дмитро Жабосдов, Київ, Україна, 7 хв Iulia Panchenko, Serhij Mogilevskyy, Dmytro Zhaboiedov, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>
13:45-13:52	<p>Вплив видалення внутрішньої пограничної мембрани на товщину сітківки після закритої вітректомії у разі діабетичної ретинопатії. The influence of ILM peeling for retinal thickness.</p>	<p>Ігор Новицький, Тетяна Смаль, Ольга Плевачук, Ірина Синчук, Вікторія Галько, Львів, Україна, 7 хв Ihor Novytskyu, Tetiana Smal, Olha Plevachuk, Iryna Synchuk, Viktoriia Halko, Lviv, Ukraine, 7 min</p>
13:55-14:02	<p>Результати лікування ускладнених форм проліферативної діабетичної ретинопатії із довготривалою тампонадою важкою рідиною (5 - 7 діб). The results of treatment of complicated forms of proliferative diabetic retinopathy with long-term (5-7 days) heavy fluid tamponade.</p>	<p>Олексій Путієнко, Київ, Україна, 7 хв Oleksii Putiienko, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>
14:05-14:12	<p>Хірургія складних випадків діабетичного тракційного відшарування сітківки. The management of severe diabetic tractional retinal detachment.</p>	<p>Діана Чічур, Київ, Україна, 7 хв Diana Chichur, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>
14:15-14:22	<p>Взаємозв'язок діабетичної ретинопатії та діабетичної оптичної нейропатії як прояв нейроваскулярної дисфункції при цукровому діабеті. The relationship between diabetic retinopathy and diabetic optic neuropathy as a manifestation of neurovascular dysfunction in diabetes mellitus.</p>	<p>Марина Карлійчук, Павло Бездітко, Сергій Пінчук, Оксана Бариська, Чернівці, Харків, Україна, 7 хв Maryna Karliychuk, Pavlo Bezditko, Serhii Pinchuk, Oksana Baryska, Chernivtsi, Kharkiv, Ukraine, 7 min</p>
14:25-14:35	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 13:30 – 14:35 / FRIDAY JULY 16 13:30 – 14:35

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Андрій Король, Анджей Гжибовський / **Moderators** Andrii Korol, Andrzej Grzybowski

13:30-13:42	Як уникнути ендофтальмітів у разі анти-VEGF терапії у 2021 році. How to avoid endophthalmitis in anti-VEGF therapy in 2021?	Андрій Гжибовський , Польща, 12 хв Andrzej Grzybowski , Poland, 12 min
13:45-13:52	Застосування афліберцепта у пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при травматичному розриві судинної оболонки. Intravitreal aflibercept for patients with choroidal neovascularization secondary to traumatic choroidal rupture.	Тарас Кустрин, Олег Задорожний, Тетяна Красновид, Оксана Сідак-Петрецька, Наталія Грубник, Андрій Король , Одеса, Україна, 7 хв Taras Kustryn, Oleg Zadorozhnyy, Tetiana Krasnovyd, Oksana Sidak-Petretska, Nataliia Grubnyk, Andrii Korol , Odesa, Ukraine, 7 min
13:55-14:02	Ведення хворих з оклюзією вен сітківки – наш досвід застосування анти- VEGF препаратів і вітректомії. Vein occlusion management - our own experience with anti-VEGF and vitrectomy.	Агнешка Кудасевич-Кардашевська, Ференц Кун, Збігнев Загурський , Польща, 7 хв Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, Ferenc Kuhn, Zbigniew Zagórski , Poland, 7 min
14:05-14:12	Anti-VEGF терапія при супутній патології ока і не тільки. Anti-VEGF therapy with concomitant eye pathology and others.	Марина Щадних , Київ, Україна, 7 хв Maryna Shchadnykh , Kyiv, Ukraine, 7 хв
14:15-14:22	Результати імплантації Озурдексу в простір Бергера. Results of implantation of Ozurdex into Berger's space.	Володимир Мельник , Київ, Україна, 7 хв Volodymyr Melnyk , Kyiv, Ukraine, 7 min
14:25-14:35	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 15:35 – 16:55 / FRIDAY JULY 16 15:35 – 16:55

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Оксана Сідак-Петрецька, Дмитро Горячев / **Moderators** Oksana Sidak-Petretska, Dmytro Goriachev

15:35-15:55	Видалення внутрішньоочних сторонніх тіл: крок за кроком. IOFB techniques step by step.	Ференц Кун , США 20 хв Он-лайн Ferenc Khun , USA 20 min Online
16:00-16:07	Можливості вітреоретинальної хірургії після діасклерального видалення внутрішньоочного стороннього тіла із заднього відділу ока. The possibility of vitreoretinal surgery after the removal of intraocular foreign body from the posterior segment of the eye.	Тетяна Красновид, Оксана Сідак-Петрецька Одеса, Україна, 7 хв Tetiana Krasnovid, Oksana Sidak-Petretska , Odesa, Ukraine, 7 min
16:10-16:17	Ретиномії при травмах ока, ускладнених формах відшарування сітківки. Retinotomies in eye traumas and complicated retinal detachment.	Наталія Грубник, Тетяна Красновид , Одеса, Україна, 7 хв Он-лайн Natalia Grubnyk, Tatyana Krasnovid , Odesa, Ukraine, 7 min Online
16:20-16:32	Очі без проєкції світла після травми. Eyes with no light perception vision after trauma.	Ференц Кун , США 12 хв Он-лайн Ferenc Khun , USA 12 min Online
16:35-16:42	Покази до видалення ILM при травмі ока. Indications for ILM removal in eye.	Наталія Грубник, Тетяна Красновид , Одеса, Україна, 7 хв Он-лайн Natalia Grubnyk, Tatyana Krasnovid , Odesa, Ukraine, 7 min Online
16:45-16:55	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

П'ЯТНИЦЯ 16 ЛИПНЯ 15:55-17:15 / FRIDAY JULY 16 15:55-17:15

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Андрій Король, Станіслав Саксонов / **Moderators** Andrii Korol, Stanislav Saksonov

15:55-16:10	Вільгельм Вернек (1787-1842) і Гехард Меєр-Швікерат (1920–1992) у розвитку фотокоагуляції. Wilhelm Werneck (1787-1842) und Gerhard Meyer-Schwickerath (1920–1992) – and the development of light coagulation.	Франк Крөгман, Німеччина, 12 хв Frank Krogmann, Germany, 12 min
16:10-16:17	Вітріолізіс. Коли та кому? Vitreolysis. Whom and when?	Станіслав Саксонов, Олександр Тесленко, Олександра Коробова Україна, 7 хв Stanislav Saksonov, Oleksander Teslenko, Oleksandra Korobova, Ukraine, 7 min
16:20-16:27	Фотодинамічна терапія з половинною дозою хлорина Е6 при хронічній центральній серозній хоріоретинопатії (пілотне дослідження). Half-Dose Photodynamic Therapy with Chlorine E6 in Patients with Chronic Central Serous Chorioretinopathy (Pilot Study).	Андрій Король, Одеса, Україна, 7 хв Andrii Korol, Odesa, Ukraine, 7 min
16:30-16:37	Патерн-ПРЛК. Чи воно того варто? Pattern-PRC. Does it worth it?	Вадим Печерій, Україна, 7 хв Vadym Pecherii, Ukraine, 7 min
16:40-16:47	Хірургія складних випадків діабетичного тракційного відшарування сітківки. The management of severe diabetic tractional retinal detachment.	Станіслав Саксонов, Олександр Тесленко, Олена Безносенко, Київ, Україна, 7 хв Stanislav Saksonov, Oleksander Teslenko, Olena Beznosenko, Kyiv, Ukraine, 7 min
16:50-16:57	Периферичні дистрофії сітківки та покази до застосування лазера. AngioOCT guided navigated.	Сергій Могілевський, Олена Кисельова, Олег Пархоменко, Київ, Україна, 5 хв Serhiy Mogylevskiy, Olena Kiseliova, Oleh Parkhomenko, Kyiv, Ukraine, 5 min
17:00-17:15	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 12:00 – 13:00 / SATURDAY JULY 17 12:00 – 13:00

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Юрій Барінов, Андрій Сергієнко / **Moderators** Iurii Barinov, Andrii Serhienko

12:00-12:07	<p>Застосування анти-VEGF терапії при ретинопатії недоношених. Так чи ні?</p> <p>Anti-VEGF therapy for retinopathy of prematurity. Yes or no?</p>	<p>Юрій Барінов, Катерина Федчук, Київ, Україна, 7 хв</p> <p>Iurii Barinov, Kateryna Fedchuk, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>
12:10-12:17	<p>Індивідуальний підхід до вибору препарату та режиму введення при анти-VEGF терапії.</p> <p>Individual approach to the choice of the drug and the mode of administration for anti-VEGF therapy.</p>	<p>Андрій Сергієнко, Вінниця, Україна, 7 хв</p> <p>Andrii Serhienko, Vinnitsa, Ukraine, 7 min</p>
12:20-12:27	<p>Вітректомія з пілінгом внутрішньомежової мембрани і субретинальними ін'єкціями BSS у разі діабетичного макулярного набряку в одному оці vs інтраокулярних ін'єкцій анти- VEGF в другому оці. Порівняльне дослідження.</p> <p>Vitrectomy with ILM peeling and subretinal injections of BSS in diabetic macular oedema in one eye vs. intravitreal anti- VEGF injections in the second eye- a comparative study.</p>	<p>Софія Міхалевська, Лодзь, Польща, 7 хв, Он-лайн</p> <p>Zofia Michalewska, Lodz, Poland, 7 min Online</p>
12:30-12:37	<p>Наш перший досвід застосування Бролицизумабу в лікуванні неоваскулярної форми ВМД.</p> <p>Our first experience with Brolitsizumab in the treatment of neovascular AMD.</p>	<p>Дмитро Дерев'ягін Віталія Демчук, Ярослав Андріюк, Ігор Новицький, Львів, Україна, 7 хв</p> <p>Dmytro Dereviahin Vitalia Demchuk, Yaroslav Andriiuk, Ihor Novytskyu, Lviv, Ukraine, 7 min</p>
12:40-12:47	<p>Мій Австралійський досвід використання Бевацізумабу та як це допоможе Україні.</p> <p>My Australian experience with Bevacizumab and how it could benefit Ukraine.</p>	<p>Олена Кубай, Запоріжжя, Україна, Австралія, 7 хв</p> <p>Olena Kubay, Zaporizzia, Ukraine, Australia, 7 min</p>
12:50-13:00	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 13:00-14:35 / SATURDAY JULY 17 13:00-14:35

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Олександра Павлів, Ігор Новицький

Moderators Oleksandra Pavliv, Ihor Novytskyy

13:00-13:15	Свепт-сорс ОКТ або ОКТА. Swept Source OCT or OCTA.	Єжи Навроцький, Лодзь, Польща, 15 хв Он-лайн Jerzy Nawrocki, Lodz, Poland 15 min Online
13:20-13:27	Помилки інтерпретації оптичної когерентної томографії та оптичної когерентної томографії-ангіографії. Interpretation errors in optical coherence tomography and optical coherence tomography-angiography.	Ніна Луценко, Тетяна Кирилова, Ольга Рудичева, Оксана Ісакова, Запоріжжя, Україна, 7 хв Lutsenko Nina, Kyrylova Tetiana, Rudycheva Olga, Isakova Oksana, Zaporizhia, Ukraine, 7 min
13:30-13:37	ОКТ і ОКТА в діагностиці хоріоїдальної неоваскуляризації при ексудативній формі вікової макулодегенерації. OCT and OCTA in the diagnosis of choroidal neovascularization in the exudative form of age-related maculodegenerational.	Олександра Павлів, Софія Павлів, Володимир Вовк, Львів, Україна, 7 хв Oleksandra Pavliv, Sofiya Pavliv, Volodymyr Vovk, Lviv, Львів, Україна, 7 хв
13:40-13:47	Цінність ОКТ-ангіографії у ранньому виявленні міопічної хороїдальної неоваскуляризації. The value of OCT angiography in the early detection of myopic choroidal neovascularization.	Ірина Кірдей, Ірина Дужак, Володимир Молошій, Маркіян Новицький, Львів, Україна, 7 хв Iryna Kirdey, Iryna Duzhak, Volodymyr Moloshij Markian Novytskyy, Lviv, Ukraine, 7 min
13:50-13:57	Ознаки точки просочування при центральній серозній хоріоретинопатії за даними ангіо режиму SWEPT-source оптичної когерентної томографії. Characteristics of leakage points in central serous chorioretinopathy according to angio regimen of SWEPT-source optical coherence tomography data.	Сергій Могілевський, Олег Пархоменко, Київ, Україна, 7 хв Serhiy Mogylevskiy, Oleh Parkhomenko, Kyiv, Ukraine, 7 min

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 13:00-14:35 / SATURDAY JULY 17 13:00-14:35

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Олександра Павлів, Ігор Новицький

Moderators Oleksandra Pavliv, Ihor Novytskyu

<p>14:00-14:12</p>	<p>Макулярний набряк як пізні ускладнення після успішної операції з приводу відшарування сітківки – результати інтравітреальних ін'єкцій anti- VEGF і стероїдів з ОКТ реєстрацією.</p> <p>Macular oedema as a late complication of successfully treated rhegmatogenous retinal detachment-OCT results of intravitreal anti- VEGF and steroid injections.</p>	<p>Софія Міхалевська, Лодзь, Польща, 7 хв Он-лайн</p> <p>Zofia Michalewska, Lodz, Poland, 7 min Online</p>
<p>14:15-14:22</p>	<p>Роль КТ орбіт в діагностиці неврита зорового нерва при передньому увеїті.</p> <p>The role of CT of the orbit diagnostics of optic neuritis in anterior uveitis.</p>	<p>Олексій Ковтун, Наталія Коновалова, Одеса, Україна, 7 хв</p> <p>Olexii Kovtun, Nataliya Konovalova, Odessa, Ukraine, 7 min</p>
<p>14:25-14:35</p>	<p>ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION</p>	

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 13:00-14:35 / SATURDAY JULY 17 13:00-14:35

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Тетяна Смаль, Ніколоз Лабаурі

Moderators Tetiana Smal, Nikoloz Labauri

<p>13:00-13:07</p>	<p>Хірургічне лікування очного токсокарозу.</p> <p>Pars plana vitrectomy in management of ocular toxocariasis.</p>	<p>Вікторія Сергієнко, Андрій Сергієнко, Ольга Рубленко, Вінниця, Україна, 7 хв</p> <p>Victoria Serhienko, Andrii Serhienko, Olga Rublenko, Vinnitsa, Ukraine, 7 min</p>
<p>13:10-13:17</p>	<p>Хірургічне лікування емболії центральної артерії сітківки.</p> <p>Surgical treatment of central retinal artery embolism.</p>	<p>Андрій Сергієнко, Дар'я Ніколайчук Вінниця, Україна, Любомир Литвинчук, Гіссен, Німеччина, 7 хв</p> <p>Andrii Serhienko, Daria Nicolaichuk, Ukraine, Vinnitsa, Lyubomyr Lytvynchuk, Giessen, Germany, 7 min</p>
<p>13:20-13:27</p>	<p>Ендогенний грибовий ендoftальміт – хірургічне лікування</p> <p>Endogenous fungal endophthalmitis - Surgical management.</p>	<p>Ніколоз Лабаурі, Тбілісі, Грузія, 7 хв</p> <p>Nikoloz Labauri, Tbilisi, Georgia, 7 min</p>
<p>13:30-13:37</p>	<p>Як вести вітреоретинальних хворих в амбулаторному відділенні.</p> <p>How to deal with VR patient in the outpatient Clinic - tips and tricks.</p>	<p>Агнешка Кудасєвіч-Кардашевська, Ференц Кун, Польща, 7 хв</p> <p>Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, Ferenc Kuhn, Poland, 7 min</p>
<p>13:40-13:47</p>	<p>Клінічні випадки хірургічного лікування субмакулярних крововиливів різної етіології.</p> <p>Clinical cases of surgical treatment of submacular hemorrhages of different etiology.</p>	<p>Яна Сірман, Київ, Україна, 7 хв</p> <p>Yana Sirman, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 13:00-14:35 / SATURDAY JULY 17 13:00-14:35

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Тетяна Смаль, Ніколоз Лабаурі

Moderators Tetiana Smal, Nikoloz Labauri

13:50-13:57	<p>Значення закритої вітректомії у лікуванні злоякісної глаукоми.</p> <p>A role of posterior vitrectomy in the treatment of malignant glaucoma, based on own experiences.</p>	<p>Адам Цивінський, Жори, Польща, 7 хв</p> <p>Adam Cywinski, Zory, Poland, 7 min</p>
14:00-14:07	<p>«Сліпі очі» - вирок для пацієнта, чи виклик хірургу.</p> <p>"Blind eyes" - verdict for patient or challenge for surgeon?</p>	<p>Тетяна Смаль, Віталія Демчук, Ярослав Андріюк, Lviv, Україна</p> <p>Tetiana Smal, Vitaliia Demchuk, Yaroslav Andriiuk, Lviv, Ukraine</p>
14:10-14:17	<p>Ендорезекція гемангіоми хоріоїдеї із використанням високочастотного електрозварювання при синдромі Стюдж-Вебера.</p> <p>Endoresection of large choroidal haemangioma in patient with Sturge-Weber Syndrome using high frequency electric welding.</p>	<p>Микола Уманець, Наталія Пасечнікова, Володимир Науменко, Ірина Веселова-Любімова, Одеса, Україна, 7 хв</p> <p>Mykola Umanets, Natalia Pasychnikova, Volodymyr Naumenko, Irina Veselova-Lubimova, Odesa, Ukraine, 7 min</p>
14:20-14:35	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 15:35 - 17:35 / SATURDAY JULY 17 15:35 - 17:35

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Андрій Рубан, Андрій Євтушенко

Moderators Andrii Ruban, Andriy Yevtushenko

15:35-15:50	Хірургія вітреомакулярного макулярного синдрому. Surgical VMTS.	Єжи Навроцький, Лодзь, Лодзь, Польща, 15 хв Он-лайн Jerzy Nawrocki, Lodz, Poland, 15 min Online
15:55-16:02	Наш шлях в хірургії скрізних макулярних розривів. Our way in Full-Thickness Macular Hole Surgery.	Андрій Рубан, Київ, Україна 7 хв Andrii Ruban, Kyiv, Ukraine, 7 min
16:05-16:12	Нова класифікаційна система скрізних макулярних розривів. Час прийшов? New classification of Full Thickness Macular Holes. The time has come?	Андрій Рубан, Київ, Україна, Любомир Литвинчук, Гіссен, Німеччина, 7 хв Andrii Ruban, Kyiv, Ukraine, Lyubomyr Lytvynchuk, Giessen, Germany, 7 min
16:15-16:22	Результати хірургії макулярних дірок за методом АСР Results of macular hole closure by ACP method.	Людмила Поповська, Моніка Поповська-Кедра, Варшава, Польща, Ярослав Байбородов, Санкт-Петербург, Росія, 7 хв Ludmila Popowska, Monika Popowska-Kedra, Warszawa, Poland, Jaroslaw Bajborodov, St. Petersburg, Russian Federation, 7 min
16:25-16:32	До питання класифікації макулярних дірок. Thinking about classifications of macular holes.	Андрій Євтушенко, Дар'я Артамонова, Харків, Україна, 7 хв Andriy Yevtushenko, Daria Artamonova, Kharkiv, Ukraine, 7 min

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 15:35 - 17:35 / SATURDAY JULY 17 15:35 - 17:35

Актова зала / Assembly Hall

Модератори Тетяна Смаль, Ніколоз Лабаурі

Moderators Tetiana Smal, NikoIoz Labauri

16:35-16:42	<p>Стандартна хірургія ідіопатичних макулярних дірок у пацієнтів з сухою ВМД. Власні результати.</p> <p>Surgical treatment in a standard way of an idiopathic macular hole accompanied by “dry” AMD changes. Own results</p>	<p>Адам Цивінський, Польща, 7 хв</p> <p>Adam Cywinski, Poland, 7 min</p>
16:45-16:52	<p>Макулярні ідіопатичні розриви у дітей.</p> <p>Idiopathic macular holes in childhood</p>	<p>Андрій Євтушенко, Харків, Україна, 7 хв</p> <p>Andriy Yevtushenko, Kharkiv, Ukraine, 7 min</p>
16:55-17:02	<p>Хірургічне лікування масивних субмакулярних крововиливів.</p> <p>Surgical treatment of massive submacular hemorrhages.</p>	<p>Дмитро Жмурик, Ігор Васильцов, Ольга Волочанська, Київ, Україна, 7 хв</p> <p>Dmytro Zhmuryk, Ihor VasyItsov, Olha Volochanska, Kyiv, Ukraine, 7 min</p>
17:05-17:20	<p>Сучасна макулярна хірургія.</p> <p>Update of Macular Surgery.</p>	<p>Мурат Онсел, Анкара, Туреччина, 15 хв</p> <p>Murat Onsel, Ankara, Turkey, 15 min</p>
17:20-17:35	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 15:35 – 16:45 / SATURDAY JULY 17 15:35 – 16:45

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Андрій Ковальов, Ніколоз Лабаурі / **Moderators** Andrii Kovalov, Nikoloz Labauri

15:35-15:42	Інтравітреальна торсійна факоемультсифікація втопленого ядра. Intravitreal Torsional Phacoemulsification for Dropped nuclei.	Ніколоз Лабаурі , Тбілісі, Грузія, 7хв Nikoloz Labauri , Tbilisi, Georgia, 7 min
15:45-15:52	Втрачене ядро: коли будемо мінятися місцями з вітреоретинальним хірургом? Dropped Nuclear Fragments. When do we change places with VitreoRetinal surgeon?	Андрій Ковальов , Київ, Україна Andrii Kovalov , Kyiv, Ukraine
15:55-16:02	Переваги використання сучасної моделі передньокамерної ІОЛ (Kelman Multiflex by Alcon Laboratories Inc.) в випадках з проблемною капсулярною підтримкою. The advantages of using angle – supported anterior chamber IOL (Kelman Multiflex by Alcon Laboratories Inc.) in complicated cataract cases with compromised capsular support.	Олена Кубай , Австралія – Україна Olena Kubay MD; MBA; MMS , Australia – Ukraine
16:05-16:12	Використання Bag-in-the-lens лінзи для лікування катаракти та при комбінованій вітреоретинальній хірургії. The use of bag-in-the-lens IOL in treatment of cataract and for combined vitreoretinal surgery.	Любомир Литвинчук , Гісен, Німеччина Он-лайн Lyubomyr Lytvynchuk , Giessen, Germany Online
16:15-16:22	4-точкова фіксація ІОЛ у разі відсутності капсули кришталика. Four-point IOL fixation with capsula support abscons.	Ігор Новицький , Львів, Україна, 7 хв Ihor Novytskyy , Lviv, Ukraine, 7 min
16:25-16:40	ОБГОВОРЕННЯ / DISCUSSION	

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 16:45 – 17:35 / SATURDAY JULY 17 16:45 – 17:35

Дзеркальна зала / Mirror hall

Головний лектор / **Moderators** Galyna Levytska, Andrii Serhienko

1	<p>ІОЛ в капсулярному мішку під макулою.</p> <p>IOL in a capsule bag under the macula.</p>	<p>Андрій Сергієнко, Анастасія Москальчук, Вінниця, Україна</p> <p>Andrii Serhienko, Anastasia Moskalchuk, Vinnitsa, Ukraine</p>
2	<p>Два снаряди в одну воронку або енд офтальміт двічі на одному оці.</p> <p>Lightning struck the same place twice or endophthalmitis twice in one eye.</p>	<p>Галина Левицька, Одеса, Україна</p> <p>Galyna Levytska, Odesa, Ukraine</p>
3	<p>Випадок хірургічного лікування ексудативного відшарування у дитини з хворобою Коатса.</p> <p>Surgical treatment of exudative retinal detachment in patient with Coat's disease.</p>	<p>Микола Уманець, Надія Боброва, Олександр Братішко, Одеса, Україна</p> <p>Mykola Umanets, Nadiya Bobrova, Oleksandr Bratishko, Odesa, Ukraine,</p>
4	<p>Комбінація центральної серозної хоріоретинопатії, тромбозу гілки центральної вени сітківки та хоріоретинальної неоваскуляризації в одному оці.</p> <p>Combination of central serous chorioretinopathy, central retinal vein occlusion and chorioretinal neovascularization in one eye.</p>	<p>Сергій Медведчук, Ірина Стебловська, Валентина Татарчук, Черкаси, Полтава, Україна</p> <p>Sergii Medvedchuk, Irina Steblovska, Valentina Tatarchuk, Cherkassy, Poltava, Ukraine</p>
5	<p>Цвях під сітківкою.</p> <p>Nail under the retina.</p>	<p>Дмитро Горячев, Львів, Україна</p> <p>Dmytro Goriachev, Lviv, Ukraine</p>

СУБОТА 17 ЛИПНЯ 16:45 – 17:35 / SATURDAY JULY 17 16:45 – 17:35

Дзеркальна зала / Mirror hall

Модератори Галина Левицька, Андрій Сергієнко

Moderators Galyna Levytska, Andrii Serhienko

6	<p>Комплексне лікування хронічної центральної серозної хоріоретинопатії.</p> <p>Complex treatment of chronic central serous chorioretinopathy.</p>	<p>Віталія Демчук, Тетяна Смаль, Львів, Україна</p> <p>Vitaliia Demchuk, Tetiana Smal, Lviv, Ukraine,</p>
7	<p>Хірургічне лікування артеріальної макроаневризми сітківки, ускладненої крововиливом під внутрішню пограничну мембрану.</p> <p>Surgical treatment of retinal arterial macroaneurysm complicated by sub-ILM haemorrhage.</p>	<p>Ванік Костанян, Александр Цава, Вінниця, Україна</p> <p>Vanik Kostanyan, Aleksandr Tsaava, Vinnitsa, Ukraine</p>
8	<p>Випадок пневматичного переміщення масивного субмакулярного крововиливу.</p> <p>A case of pneumatic displacement of a massive submacular hemorrhage.</p>	<p>Ольга Плевачук, Ігор Новицький, Вікторія Галько, Львів, Україна</p> <p>Olha Plevachuk, Ihor Novytskyu, Viktoriiia Halko, Lviv, Ukraine</p>
9	<p>Емболізис при оклюзії ЦАС.</p> <p>Embolysis in Central Retinal Artery occlusion.</p>	<p>Станіслав Саксонов, Олександр Тесленко, Наталія Кравець, Київ, Україна</p> <p>Stanislav Saksonov, Oleksandr Teslenko, Natalia Kravets, Kyiv, Ukraine</p>
10	<p>Випадки вітреоретинальної хірургії: вибірка смішних і важких випадків.</p> <p>Vitreoretinal case presentations: a selection of funny or difficult cases.</p>	<p>Сільвія Боп, Бремен, Німеччина Он-лайн</p> <p>Silvia Bopp, Bremen, Germany Online</p>

м. Львів, вул. Університетська 1
Львівський національний
університет імені Івана Франка

Lviv, street Universitytska 1
Ivan Franko National
University of Lviv

ПЕРШИЙ ПОВЕРХ
FIRST FLOOR

ГОЛОВНИЙ ВХІД
MAIN ENTRANCE

ДРУГИЙ ПОВЕРХ
SECOND FLOOR

ДЗЕРКАЛЬНА ЗАЛА
Mirror Hall

КАВА / ПЕРЕРВА
Coffee Break

